

3-SHO'BA. RUHIY SALOMATLIK VA KASBIY MUHITDA FAROVONLIK RUHIY SALOMATLIK VA KASBIY MUHITDA FAROVONLIK

Abdujamilov S.O.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Hozirgi jadal rivojlanish va tezkor axborot almashinuvi zamonida insonlarning ruhiy salomatligini ta'minlash eng asosiy masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Chunki har qanday kasbiy faoliyatning samaradorligi xodimning nafaqat jismoniy, balki ruhiy barqarorligiga ham bevosita bog'liqdir. Ruhiy salomatlik tushunchasi insonning ichki xotirjamligi, hissiy muvozanati va ijtimoiy moslashuvchanligini ifodalaydi. Kasbiy muhitda esa ruhiy farovonlik – bu xodimlarning o'z kasbidan qoniqishi, ish jarayonida qiyin hissiy vaziyatlarni boshqarishi va ijobiy ijtimoiy munosabatlarni shakllantira olishidir.

Ruhiy salomatlik insonning umumiy hayot sifatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ta'rifiga ko'ra, salomatlik faqat insonda kasallining mavjud emasligi bilan o'lchanmaydi, balki jismoniy, ruhiy va ijtimoiy to'liq yetuklik holatini anglatadi. Shunday ekan, insonning psixik barqarorligi uning kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli yuritishi uchun zaruriy omil hisoblanadi.

Ruhiy salomatligi barqaror bo'lgan shaxslar:

- muammolarni oqilona va tartibli hal qiladi;
- o'z hissiyotlarini nazorat qila oladi;
- ijtimoiy muhitdagi har qanday ta'sirga moslashuvchan bo'ladi;
- hayotdan qoniqish darajasi yuqori bo'ladi.

Kasbiy muhit va farovonlik. Kuzatishimiz natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pchilik yoshlarimiz kasb tanlashda o'zlarining qiziqishlaridan tashqarida bo'lgan sohalarni afzal ko'rmoqda. Tanlagan kasbini sevmay turib o'sha sohada yetuk mutaxassis darajasiga ko'tarilish deyarli imkonsiz. Afsuski, maqsadsiz yoshlar o'z qiziqishlariga zid bo'lgan kasblarni tanlamoqdalar va bu o'z navbatida ish samaradorligining pasayishiga va doimiy stresslar qurshoviga olib kelmoqda. Kasbiy muhit insonning ruhiy holatiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biridir. Sababi inson hayotining aksariyat qismini o'zi faoliyat olib borayotgan ishda o'tkazadi. Ish joyidagi munosabatlar, rahbarning boshqaruv uslubi, hamkasblar bilan bo'ladigan ijobiy yoki salbiy munosabatlar xodimlarning ruhiy salomatligiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, ish sharoitida ruhiy farovonlikni ta'minlash xodimlarda ish samaradorligini oshiradi, kasbiy xorg'inlik sindromini kamaytiradi va jamoada sog'lom muhit yaratadi.

Kasbiy barqarorlik quyidagi elementlardan iborat:

1. **Kasbiy qoniqish** – shaxsning o‘z kasbidan va ish jarayonidan mamnun bo‘lishi.
2. **Stressni boshqarish** – bosim ostida ham hissiy barqarorlikni saqlash.
3. **Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash** – jamoada bir-birini hurmat qilish, do‘stona aloqalar.
4. **Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari** – bilim va ko‘nikmalarni oshirish orqali o‘zini namoyon qilish.

Ruhiy salomatlikni ta‘minlash usullari. Kasbiy muhitda ruhiy salomatlikni mustahkamlash uchun quyidagi choralarga e‘tibor qaratish lozim:

Sog‘lom psixologik muhit yaratish – jamoada o‘zaro hurmat va ishonch tamoyillarini shakllantirish.

Stressni kamaytiruvchi mashg‘ulotlar – meditatsiya, sport, dam olish mashqlari.

Psixologik xizmat ko‘rsatish – korxonada yoki tashkilotda psixolog bilan muntazam ishlash.

Ish va shaxsiy hayot muvozanati – mehnat va dam olish vaqtining to‘g‘ri tashkil qilinishi.

Kasbiy muhitda ruhiy salomatlikni yaxshilash uchun bir qancha strategiyalar mavjud. Birinchidan, ish beruvchilar ruhiy salomatlik bo‘yicha treninglar o‘tkazishi kerak, rahbarlarni ishchilarning ruhiy holatini tan olish va qo‘llab-quvvatlashga o‘rgatishi lozim. Ikkinchidan, moslashuvchan ish jadvali va masofaviy ish imkoniyatlarini kengaytirish ish hayot muvozanatini ta‘minlaydi. Uchinchidan, ish joyida ruhiy salomatlik resurslari va dam olish zonalarini yaratish zarur. Masalan, stol tennisi, hamma uchun 15 daqiqalik tanaffuslar, jonli yashil burchak hosil qilish. Bundan tashqari, ishchilarni fikrlarini inobatga olish va minnatdorchilik madaniyatini shakllantirish ish samaradorligini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday strategiyalar ishchilarning mamnuniyatini 30% ga oshiradi va ruhiy muammolarni kamaytiradi. Nihoyat, doimiy monitoring va fikr-mulohazalar orqali strategiyalarni takomillashtirish kerak.

Ruhiy salomatlik va kasbiy muhitda farovonlik masalasi nafaqat shaxsiy, balki jamiyat miqyosida ham dolzarbdir. Inson ruhiy jihatdan sog‘lom bo‘lsa, uning kasbiy faoliyati samarali bo‘ladi, bu esa jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadi. Demak, tashkilotlarda ruhiy farovonlikni ta‘minlash nafaqat xodimlarning hayot sifatini oshiradi, balki umumiy jarayonni samaradorligini ham yuqori darajaga ko‘taradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. Mental health: strengthening our response. WHO Press, 2018. – 15-bet.
2. Sultonov, A. Psixologiya asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti, 2019. – 122-bet.

3. Karimova, R. Kasbiy psixologiya. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 87–90-betlar.
4. Diener, E., Seligman, M. Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being. Psychological Science in the Public Interest, 2004. – 13-bet